

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

2
0
2
4

No 11

- 08.00.01 Iqtisodiyot nazariyasi
- 08.00.02 Makroiqtisodiyot
- 08.00.03 Sanoat iqtisodiyoti
- 08.00.04 Qishloq xo'jaligi iqtisodiyoti
- 08.00.05 Xizmat ko'rsatish tarmoqlari iqtisodiyoti
- 08.00.06 Ekonometrika va statistika
- 08.00.07 Moliya, pul muomalasi va kredit
- 08.00.08 Buxgalteriya hisobi, iqtisodiy tahlil va audit
- 08.00.09 Jahon iqtisodiyoti
- 08.00.10 Demografiya. Mehnat iqtisodiyoti
- 08.00.11 Marketing
- 08.00.12 Mintaqaviy iqtisodiyot
- 08.00.13 Menejment
- 08.00.14 Iqtisodiyotda axborot tizimlari va texnologiyalari
- 08.00.15 Tadbirkorlik va kichik biznes iqtisodiyoti
- 08.00.16 Raqamli iqtisodiyot va xalqaro raqamli integratsiya
- 08.00.17 Turizm va mehmonxona faoliyati

74-91 xalqaro daraja
ISSN: 2992-8982

Yashil IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Bosh muharrir:
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich

*Elektron nashr. 1284 sahifa.
E'lon qilishga 2024-yil 7-noyabrda ruxsat etildi.*

Bosh muharrir o'rinbosari:
Karimov Norboy G'aniyevich

Muharrir:
Qurbonov Sherzod Ismatillayevich

Tahrir hay'ati:

Salimov Oqil Umrzoqovich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Abduraxmanov Kalandar Xodjayevich, O'zbekiston Fanlar akademiyasi akademigi
Sharipov Kongiratbay Avezimbetovich, t.f.d., prof., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri
Rae Kvon Chung, Janubiy Koreya, TDIU faxriy professori, "Nobel" mukofoti laureati
Osman Mesten, Turkiya parlamenti a'zosi, Turkiya – O'zbekiston do'stlik jamiyati rahbari
Axmedov Durbek Kudratillayevich, i.f.d., prof., O'zR Oliy Majlisi qonunchilik palatasi deputati
Axmedov Sayfullo Normatovich, i.f.n., professor, MIM akademiyasi rektori
Abduraxmanova Gulnora Kalandarovna, i.f.d., prof., TDIU Ilmiy ishlar va innovatsiyalar bo'yicha prorektori
Kalonov Muxiddin Baxritdinovich, i.f.d., prof., Navoiy davlat pedagogika instituti rektori
Siddiqova Sadoqat G'afforovna, p.f.f.d., (PhD), Buxoro muhandislik-texnologiya instituti rektori
Xudoyqulov Sadirdin Karimovich, i.f.d., prof., TDIU Hududiy ta'lim muassasalari va markazlar bo'yicha prorektor v.b.
Yuldashev Mutallib Ibragimovich, i.f.d., TDIUprofessor
Samadov Asqarjon Nishonovich, i.f.n., TDIU professori
Slizovskiy Dimitriy Yegorovich, t.f.d., Rossiya xalqlar do'stligi universiteti professori
Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, i.f.d., prof., Xalqaro "Nordik" universiteti rektori
Axmedov Ikrom Akramovich, i.f.d., TSUE professori
Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja o'g'li, i.f.f.d., TDIU dotsenti
Utayev Uktam Choriyevich, O'zR Bosh prokuraturasi boshqarma boshlig'i o'rinbosari
Ochilov Farxod, O'zR Bosh prokuraturasi IJQKD boshlig'i
Eshtayev Alisher Abdug'aniyevich, i.f.d., TDIU professori
Hakimov Nazar Hakimovich, f.f.d. profesor
Musayeva Shoira Azimovna, SamDu IS instituti professori
Cham Tat Huei, (PhD) USCI universiteti professori, Malayziya
Buzrukxonov Sarvarxon Munavvarxonovich, i.f.d., O'zR Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vaziri o'rinbosari
Axmedov Javohir Jamolovich, i.f.f.d.,(PhD) "El-yurt umidi" jamg'armasi ijrochi direktori o'rinbosari
Toxirov Jaloliddin Ochil o'g'li, t.f.f.d.,(PhD) TAQU katta o'qituvchisi
Djudi Smetana, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Krissi Lyuis, p.f.n., Pitsburg davlat universiteti dotsenti, Pittsburgh, Kansas, AQSH
Ali Kopak (Али Кўнак), i.f.d., prof., Karabuk universiteti dotsenti, Turkiya
Glazova Marina Viktorovna, i.f.n., "LUKOIL-Energoservis" Kompaniyasi iqtisodchisi, Moskva.
Nosirova Nargiza Jamoliddin qizi, i.f.f.d., (PhD) TDIU dotsenti
Sevil Piriyeva Karaman, PhD, Turkiya Anqara universiteti doktoranti
Mirzaliyev Sanjar Maxamatjon o'g'li, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Editorial board:

Salimov Oqil Umrzokovich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Abdurakhmanov Kalandar Khodjaevich, Academician of the Academy of Sciences of Uzbekistan

Sharipov Kongratbay Avezimbetovich, DSc, Prof., Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Rae Kwon Chung, honorary professor of TSUE, Nobel laureate, South Korea,

Osman Mesten, member of the Turkish Parliament, head of the Turkey-Uzbekistan Friendship Society

Akhmedov Durbek Kudratillayevich, DSc, Prof., Deputy of the Legislative Chamber of the Oliy Majlis of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Sayfullo Normatovich CSc, Prof., Rector of Academy of Labor and Social Relations

Abdurakhmanova Gulnora Kalandarovna, DSc, Prof., TSUE Vice-Rector for Scientific Affairs and Innovation

Kalonov Mukhiddin Bakhritdinovich, DSc, Prof., Rector of the Navoi State Pedagogical Institute

Siddikova Sadokat Ghaforovna, PhD, Rector of the Bukhara Institute of Engineering and Technology

Khudoykulov Sadirdin Karimovich, DSc, Prof., acting Vice-rector for regional educational institutions and centers of TSUE

Yuldashev Mutallib Ibragimovich, DSc, Prof., of TSUE

Samadov Askarjon Nishonovich, CSc, Prof., of TSUE

Slizovsky Dimitriy Yegorovich, DSc, Prof., of the People's Friendship University of Russia

Mustafakulov Sherzod Igamberdiyevich, DSc, Prof., Rector of International "Nordic" University

Akhmedov Ikrom Akramovich, DSc, Prof., of TSUE

Foziljonov Ibrohimjon Sotvoldixo'ja ugli, DSc, Prof., of TSUE

Utayev Uktam Choriyevich, Deputy Head of the DGPO of the Republic of Uzbekistan

Ochilov Farkhod, Head of the DCECGPO of the Republic of Uzbekistan

Eshtayev Alisher Abduganievich, DSc, Prof., of TSUE

Hakimov Nazar Hakimovich, PhD in Philology, Professor.

Shoira Azimovna Musaeva, professor of SamDu IS Institute

Cham Tat Huei, PhD, professor at USCI University, Malaysia

Buzrukhanov Sarvarkhan Munavvarkhanovich, DSc, Deputy Minister of Higher Education, Science and Innovation of the Republic of Uzbekistan

Akhmedov Javokhir Jamolovich, PhD, deputy of executive director of the "El-yurt umidi" fund

Tokhirov Jaloliddin Ochil ugli, PhD, Senior Lecturer at Tashkent University of Architecture and Construction

Judy Smetana CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Chrissy Lewis CSc, Associate Professor, Pittsburgh State University, Pittsburgh, Kansas, USA

Ali Konak DSc, Prof., Associate Professor of Karabuk University, Turkey

Glazova Marina Viktorovna, CSc, economist at LUKOIL-Energoservis Company, Moscow.

Nosirova Nargiza Jamoliddin kizi, associate professor of TSUE

Sevil Piriyeva Karaman, PhD, doctoral student at Ankara University, Turkey

Mirzaliyev Sanjar Makhamatjon ugli, independent researcher of TSUE

Ekspertlar kengashi:

Berkinov Bazarbay, iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich, t.f.d., profesor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich, f.f.d., TDIU professori
Isakov Janabay Yakubbayevich, i.f.d., TDIU professori
Xalikov Suyun Ravshanovich, i. f. n., TDAU dotsenti
Rustamov Ilhomiddin, f.f.n., Farg'ona davlat universiteti dotsenti
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich, i.f.d, TDIU dotsenti
Kamilova Iroda Xusniddinovna, i.f.f.d., TDIU dotsenti
G'afurov Doniyor Orifovich, p.f.f.d., (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich, i.f.f.d. (PhD), Alfraganus universiteti dotsenti
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich, i.f.f.d, TDIU dotsenti
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi, i.f.d., TMI dotsenti
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna, TDIU katta o'qituvchisi
Babayeva Zuhra Yuldashevna, TDIU mustaqil tadqiqotchisi

Board of Experts:

Berkinov Bazarbay – Doctor of Economic Sciences, Professor
Po'latov Baxtiyor Alimovich – Doctor of Technical Sciences, Professor
Aliyev Bekdavlat Aliyevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Isakov Janabay Yakubbayevich – Doctor of Philosophy, Professor at TSUE
Xalikov Suyun Ravshanovich – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at TSUA
Rustamov Ilhomiddin – Candidate of Technical Sciences, Associate Professor at Fergana State University
Hakimov Ziyodulla Ahmadovich – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Kamilova Iroda Xusniddinovna – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
G'afurov Doniyor Orifovich – Doctor of Philosophy (PhD)
Fayziyev Oybek Raximovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at Alfraganus University
Tuxtabayev Jamshid Sharafetdinovich – Doctor of Philosophy (PhD), Associate Professor at TSUE
Xamidova Faridaxon Abdulkarim qizi – Doctor of Philosophy, Associate Professor at TSUE
Yaxshiboyeva Laylo Abdisattorovna – Senior Lecturer at TSUE
Babayeva Zuhra Yuldashevna – Independent Researcher at TSUE

Muassis: "Ma'rifat-print-media" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, O'zR Tabiat resurslari vazirligi, O'zR Bosh prokuraturasi huzuridagi IJQK departamenti.

Jurnalning ilmiyligi:

“Yashil” iqtisodiyot va taraqqiyot” jurnali

O'zbekiston Respublikasi Oliy ta'lim, fan va innovatsiyalar vazirligi huzuridagi Oliy attestatsiya komissiyasi rayosatining 2023-yil 1-apreldagi 336/3-sonli qarori bilan ro'yxatdan o'tkazilgan.

MUNDARIJA

Iqtisodiyotning pul mablag'lari bilan ta'minlanganlik darajasini oshirish yo'llari.....	16
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Yusupov Muxammadali Soxib o'g'li	
Driving economic growth through service exports.....	20
Rahimov Eshmurod Normuradovich	
Raqamli transformatsiya sharoitida jamoat tashkilotlarini boshqarishni takomillashtirishda jahon tajribasi.....	27
Raxmonov Abduxalil Rasulovich	
Raqamli marketing va mijozlar bilan ishlashning yangi usullari.....	31
Ummatov Avaz Muydinovich	
Soliq tushumlarini shakllantirish ko'rsatkichlari asosida soliq salohiyatini baholash usullari	35
Jo'raev Husan	
Bevosita soliqqa tortish darajasini ko'paytirish omillari.....	41
Qodirov Baxodir Qudratovich	
Tijorat banklarining xo'jalik subyektlari bilan amalga oshiriladigan muddatli valyuta operatsiyalarini rivojlantirish	47
Ibodullaeva Ma'rifat To'lqin qizi	
Tovarlarning monopol yuqori (past) narxlarini aniqlashni takomillashtirish masalalari.....	52
Mingboev Asqar Qandaharovich	
Bojxona faoliyatini transformatsiyalashda innovatsion boshqaruvni takomillashtirishga oid xorijiy mamlakatlar tajribasi.....	59
Ro'ziboyev Muhiddin Xushnudovich	
Harnessing foreign direct investment for sustainable economic growth in Central Asia: policy challenges and opportunities.....	63
Mukhammedova Azizakhon Ikromjon kizi	
Mintaqa innovatsion faoliyatida tavakkalchilikni boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	68
Sapayeva N.K.	
Examining Uzbekistan's foreign trade indicators	72
Berdivaliyeva Madina Komiljon qizi	
Yo'l bo'yidagi xizmat ko'rsatish infratuzilmasini baholash: xizmat sifati va transport xavfsizligini oshirish.....	78
Egamberduyev Odil Buriboyevich	
Роль инноваций в гибком управлении проектами.....	82
Касимова Наима Жахангировна	
Sug'urta bozorini tartibga solishni takomillashtirish yo'llari.....	87
Tursunova Maftuna Agzamovna	
Mintaqada turizm sohasini rivojlantirishda madaniy turizm resurslarining o'rni va roli	91
Ro'zmetov Baxodir Shomurotovich	
Sug'urta kompaniyalarining kapital bozorida emission faolligini oshirishning iqtisodiy asoslari	97
Shodmonova Munisa Nizamjon qizi	
Korxonaning tashqi bozorga chiqishida marketing strategiyasining samaradorligini baholash.....	104
Akramov Bo'ribek Faxriddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalar innovatsion faoliyatini boshqarish	110
Saipova Dilnoza Shuxratovna	
Xalqaro standartlar asosida kapital qo'yilmalar hisobini takomillashtirish.....	114
Egamberdieva Salima Rayimovna, Bozorov Yashnarbek Xayrulla o'g'li	
Investitsiyalar samaradorligini baholash va ularga ta'sir etuvchi omillar tahlili.....	120
Jo'raev Paxlavonjon Usarovich	
Soliq qardorliklarini yuzaga kelishining ilmiy nazariy asoslari tadqiqi	127
Ostonaqulov Alisher Abdurashidovich	

Korxonalarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash va ularga imtiyozlar berishni takomillashtirish masalalari.....	132
Z.T. Mirzayev	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida korxonalarda raqamli marketingning ahamiyati.....	139
M.Vohobjonova	
Положение электронной коммерции на международном и национальном уровнях	142
Абдуганиев Учкун Хабибулла угли, Орифбоев Озод Азатович	
Korporativ resurslardan samarali foydalanish orqali kichik biznes subyektlarini barqaror rivojlantirish va samaradorligini oshirish.....	148
Jalolova Muazzamxon Akbarjonovna	
Qishloq xo'jaligida kartoshka ishlab chiqarish funksiyasi.....	151
Avazmurodov Islom Nusratullo o'g'li, Muratov Shukrullo Abduraimovich	
Tovar-moddiy resurslar harakati bo'yicha logistik muammolar va ularni bartaraf etishning samarali yechimlari	155
Sherzod Xolmurodovich Pardayev	
Ta'lim va ilm-fan sohasida inson kapitali konsepsiyasining amalga oshish bosqichlari yo'nalishlari.....	159
Nasretdinova Aziza Adxamjonovna , Bozarov Elyor Boboqulovich	
Влияние цифровой валюты центральных банков (CBDC) на международную торговлю и финансовые отношения: Анализ и перспективы	164
Номозали Хайдаров	
Raqamli transformatsiya va tadbirkorlik: kichik biznes uchun yangi imkoniyatlar va chora-tadbirlar	167
Sobirjonov Sanjar Sobirjonovich, TDIU magistranti	
O'zbekiston respublikasida aholini samarali ish bilan ta'minlash istiqbollari.....	172
Raxmatullayeva Shahnoza Xamidovna, Sadriddinova Sevinchxon Sadriddin qizi	
Aylanma mablag'lar aylanuvchanligini tezlashtirishning asosiy yo'llari	179
Fayziyev Oybek Raximovich	
Mintaqada to'qimachilik sanoatining iqtisodiy holati tahlili (Xorazm viloyati misolida)	185
Xudoyorova M.O	
Мировой опыт стратегического управления финансовыми ресурсами акционерных обществ.....	190
Абдалиев Айдос Бахтиярович	
Sug'urta faoliyatida axborot jarayonlarini vtomatlashtirishning nazariy asoslari.....	196
Shakirov O'tkirbek Taxirovich	
Yerlardan maqsadli foydalanishni aniqlash uslubi.....	199
Yunusov Begench Mavlanberdievich	
Iqtisodiyotda real sektorning ahamiyati va uning rivojlanishi.....	204
Amirqulov Umarali Akram o'g'li	
Yashil iqtisodiyotni baholash amaliyoti va indikatorlari	208
Feruza Raxmatova Yusupjanovna	
O'zbekistonda korxonalarni boshqarishda raqamli texnologiyalardan qo'llash yo'nalishlari	213
Qo'chqorov Tohir Safarovich, To'ychiyev Akmaljon Abdulatif o'g'li	
Agroklasterning tadbirkorlikni rivojlantirishdagi ahamiyati	219
Qurbonov Alisher Boboqulovich	
"Yashil" Iqtisodiyotni rivojlantirishda turizmga investitsiyalarning roli.....	224
Azimov Olimjon Orifovich	
Raqamli texnologiyalar asosida aholini ro'yxatga olish jarayonlarini samarali tashkil etish	236
Annazarova Barno Rustamovna	
Qishloq xo'jaligida sug'oriladigan yerlar unumdorligini oshirishni iqtisodiy rag'batlantirishning dolzarb masalalari.....	242
Isaxanov Muslimjon Ma'rifjon o'g'li	

Logistika va uning sanoat mahsulot ishlab chiqarish tannarxiga ta'sirini kamaytirish	246
Zokirjonov Asadbek Otabek o'g'li	
Sug'urta kampaniyalari moliyaviy risklarini baholash	249
Baymuratova Gulirayxon Tursunbaevna	
Tadbirkorlik salohiyati tushunchasining rivojlanish bosqichlari	255
Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Qishloqlarning resurs salohiyati iqtisodiy kategoriya va iqtisodiyotning agrar sektorini rivojlantirishning zaruriy sharti sifatida	260
Tursunpo'latov Farxodjon Xoshimjon o'g'li	
Kommunal xizmatlarni rivojlantirishda xorij tajribasidan foydalanish	265
Mardanova Mohidil Otabek qizi	
Analysis of factors affecting the sustainable development of transport networks in Khorezm	269
Karimboev Dilshod Davronbek o'g'li	
Tijorat banklari moliyaviy boshqaruv tizimini tashkiliy mexanizmini takomillashtirish	274
Lutfullo Xalimovich Qadirov	
Использование социальных сетей как инструмента маркетинга для фермеров	278
Назарова Гулрух Умаржонова	
O'zbekiston transport-logistika tizimida logistika samaradorligi indeksi (LPI) va uning tadbirkorlik subyektlari faoliyatidagi ahamiyati	283
Ismoilov Narimonjon No'monjon o'g'li	
Davlat maqsadli dasturlarini imtiyozli kreditlash tizimining mamlakat ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishidagi o'rni	287
Shodiyev Shuhrat Sunnat o'g'li	
O'zbekistonda potensial YaIM.ning ekonometrik tahlili	293
Djabbarov Raximjon Abdullaevich	
Tibbiyot muassasalarini kafolatlangan tibbiy xizmatlar paketi asosida moliyalashtirish tizimini takomillashtirish masalalari	298
Muxammadiev Ramz Zoirjon o'g'li	
Стратегии развития медицинских организаций в Узбекистане	313
Исломбек Умиров	
Kambag'allikka qarshi kurashning falsafiy va ijtimoiy asoslari: Tarixiy tahlil	321
Iloxomjonov Jaxongir Alisher o'g'li	
Innovatsion loyihalar va startaplarni moliyalashtirishda venchur fondlarining ahamiyati	329
Atamuradov Sherzod Akramovich	
Reforms in higher education institutions of the republic of uzbekistan	334
Gafurov Anvar Bazarbayevich	
Namangan viloyati qurilish materiallari ishlab chiqarish korxonalarining faoliyati samaradorligini ta'minlash holati va tahlili	343
Ibrogimov Sherzodbek Xalimjon o'g'li	
Increasing the innovation potential of construction materials industry enterprises	350
Kurbanova Shaxnoza Yuldashbayevna	
Jahon savdo tashkiloti doirasida to'qimachilik mahsulotlarining xalqaro savdosi	356
Nurboev Jaloliddin Mamadiyevich, Abduvohidov Behzod	
Farg'ona vodiysida turizm xizmatlarining rivojlanish tendensiyalari tahlili	361
Mamatqulov Zarifbek Sharifjonovich	
Qishloq xo'jaligida investitsiya faoliyatini moliyalashtirishni takomillashtirish chora-tadbirlari	366
Ko'chqarov Fayzullo Abdujabborovich	
Tarkibiy o'zgarishlar sharoitlarida xo'jalik yurituvchi subyektlarda investitsiyalarni faollashtirish	376
M.J.Nabiyeva	
O'zbekistonda aholi omonatlari va ularni kafolatlash tizimi	382
Xakimov Zohid Norbo'tayevich	

Взаимодействие образования и бизнеса с элементами дуального образования	389
Баходурова Сулхия Азизхожаевна, Акрамова Зарринадон Башировна, Ли Марина Рудольфовна, Ромашкин Роман Анатольевич, Мухтарова Доната Равшанбековна	
О'zbekistonda yashirin iqtisodiyot darajasini qisqartirishda samarali yondoshuv.....	396
Bobojonov Azimjon Akmal o'g'li	
To'qimachilik sanoati korxonalarida innovatsion rivojlanish strategiyalarini takomillashtirish zaruriyati.....	403
Sarimsaqov Doniyor Xomidovich	
Xorazm viloyatida hududiy ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanish darajasini baholash	409
Madraximov Kaxramon Egamberganovich	
O'zbekistonda aholini uy-joy bilan ta'minlashdagi murakkabliklar va ularning yechimlari.....	414
Xannarov Komiljon Karimovich	
Elektron hukumatdan smart hukumatga	419
Abidov Abdujabbar Abduxamidovich	
Tadbirkorlik va kichik biznesni rivojlanishi va samaradorligining nazariy-uslubiy asoslar	426
Axatova Shahnoza	
O'zbekistonda banklar faoliyatini tartibga solishning zamonaviy mexanizmlari	432
Abdullaev Suyun Artikovich	
Raqamli transformatsiya va hududlarning inklyuziv iqtisodiy o'sishini ta'minlash yo'llari.....	436
Zokirova Bahora Zokir qizi	
Market research strategies in the global tech industry: a comparative study of apple, samsung, and huawei	440
Abbos Ruzmamatov	
Strategic analysis of innovation development in manufacturing enterprises: approaches, challenges, and future perspectives.....	444
Musayeva Shoira Azimovna	
Kichik biznes subyektlarini raqobatbardoshligini oshirishda moliyalashtirish texnologiyasi	452
Axmedov Oybek Turgunpulatovich	
Boshqarish jarayonlarini samaradorligini oshirish orqali iqtisodiy xavfsizlikni ta'minlash	459
Xo'jamurodov Asqarjon Jalolovich, Usmonov Suxrob Zayniddin o'g'li	
Raqamli iqtisodiyotda axborot texnologiyalarining o'rni: amalga oshirish imkoniyatlari va kelajak istiqbollari	469
Kurbanov Farrux Uktamovich	
Kichik biznes uchun investitsion muhit jozibadorligining ko'rsatkichlari tahlili	469
Jurayev Elyorbek Sobirjon o'g'li, Nabiyeva Muhabbat Djabirxonovna	
Fiskal va monetar siyosatni muvofiqlashtirishda inflyatsiya ko'rsatkichining ekonometrik tahlili	475
Hakimov Hakimjon Abdullo o'g'li	
Bandlikni ta'minlashning moliyaviy mexanizmini takomillashtirish	479
Karimjonov Muhammadrasul To'liqinjon o'g'li	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
O'zbekiston mintaqalarida turizmni rivojlantirishni boshqarishda davlat-xususiy sherikligi mexanizmidan foydalanishning konseptual modelini ishlab chiqish	485
Mamayusupova Dilovarxon Begmatovna	
Аутсорсинг и рост сферы услуг: воздействие на занятость (практика США)	494
Назаров Зиёвуддин Шарофиддинович	
Restoran xizmatlari sohasi ijtimoiy-iqtisodiy samaradorligini oshirishda marketingning zamonaviy konsepsiyalarini qo'llash.....	501
Ibodov Kamoliddin Mamatqulovich	
The revenue manager in the hospitality industry	507
Kalandarova Gulnoza	

Davlat moliyaviy nazoratini joriy etilishi bo'yicha ayrim xorijiy davlatlar tajribalari	510
B.Turabov	
Barqaror rivojlanishni ta'minlashning hududiy xususiyatlari.....	517
Baxtiyorova Dildora	
Elektr energiyasi samaradorligini yaxshilashga innovatsion va strategik yondashuvlar.....	521
Doliyev Shoxabbos Qulmurot o'g'li	
Don maxsulotlari sifat ko'rsatkichlariga sovuq konditsionerlash tizimini samaradorligini tahlil qilish	525
Yusupov Azamat Alijonovich, Akramova Gulhayo Abidovna	
O'zbekistonda tijorat banklarini rivojlantirish va transformatsiya qilish istiqbollari	532
Mutalova Mohira	
Optimizing crisis-handling mechanisms in commercial banks	537
Muydinov Muhammadsardor Abdukayum ugli	
Ochiq bank (open banking) faoliyatining xalqaro tajribasi va o'zbekistonda qo'llanilishi	541
Xoshimov Elmurod Abdusattorovich, Abduvahobov Shohruh Xolmo'min o'g'li	
Mikrosug'urtaning kichik biznes risklarini sug'urtalashning innovatsion mexanizmi sifatidagi ahamiyati.....	549
Tuxtamishev Shodimurod Qurbonboyevich	
Agroklastarlarni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning iqtisodiy mexanizmini takomillashtirish.....	553
Topildiev Soxibjon Raximjonovich, Nasirxodjayeva Dilafruz Sabitxanovna	
Econometric analysis and adjustment of agricultural production processes.....	563
Makhambetova Uringul	
The importance of investing investment in fixed capital.....	568
Sindarov Sherzod Egamberdiyevich, Ruzimatov Sanjarbek Qosimjon ugli	
Kichik biznes iqtisodiy samaradorligini oshirishda kasanachilik va mahalliy yetkazib beruvchilarni rivojlantirish	573
Ergashev Jamshid Jamoliddinovich	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlari bozorining ijtimoiy-iqtisodiy mohiyati	577
Zaidov Islom Ibragimjonovich	
Respublika iqtisodiyotining innovatsion salohiyati va undan foydalanish.....	583
Olchinboyev Otabek Abdusamad o'g'li	
Математическое моделирование забойки при использовании вв с экспоненциальным внешнем воздействием	587
Джураева Нодира Мурадуллаевна	
Kichik biznes subyektlari faoliyatini moliyaviy ta'minoti masalalari.....	593
Aymurzaeva Gulnaz Puxarbaevna	
Logistika harajatlarini optimallashtirish shartlari.....	598
N.B. Shanazarova	
G'o'zaning yangi tizmalari tolasining sifat ko'rsatkichlari	603
X.A.Boltabaev, X.A.Mamadjonov	
Aholi turmush darajasi baholashda daromadlarning ahamiyati	607
Tursunov Farxod Baxodir o'g'li, Qambarov Bahriddin Panji o'g'li	
Xodimlar bilan hisob-kitoblar hisobining nazariy va normativ-huquqiy asoslari.....	618
Ametova Nasiba Danilovna	
Nodavlat notijorat tashkilotlar boshqaruvida zaifliklar	622
Odilbekova Dilnoza Murataliyevna	
Respublika iqtisodiyotida oziq-ovqat sanoatini rivojlanish tendensiyalari	626
Baxritdinov Sherzodbek Bahodirovich	
Qurilish materiallari sanoati korxonalari raqobatbardoshligini oshirishning xorijiy ilg'or davlatlar tajribasi	631
Qaxxorov Shoxruxbek Shavkatjon o'g'li	
Порядок аудита лизинговых операций.....	636
Турсунов Улугбек Сативолдиевич	

Fond bozorida aksiyalar muomalasi tahlili.....	641
Quvondiqov Muhammad Quvondiqovich	
Низкоуглеродное развитие: ключевой фактор устойчивого развития в узбекистане и мировом контексте.....	646
Исламов Шохзод Шухрат ўғли	
Устойчивое управление ресурсами: роль государственного управления, квоты на природные ресурсы и производительности энергии.....	653
Ибрагимов Захид Тахирович	
Milliy iqtisodiyotda sanoat korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlash va rivojlantirish usullari.....	661
Yuldashev Fozil Turapovich	
Food security problems.....	667
Shukurov Tohirjon Izzatullo o'g'li	
Waste management in the dairy industry.....	669
Shukurov Izzatullo Khikmatullaevich	
Sanoat korxonalariga kiritilgan investitsiyalar samaradorligining ilmiy-nazariy asoslari.....	675
Feruz Hojiqulova Dona qizi	
Qishloq xo'jaligi mahsulotlarini eksport salohiyatini oshirishda vujudga kelayotgan muammolar va ularning yechimlari.....	683
Yuldasheva Dildora Kamiljan qizi	
O'zbekistonda budjet tashkilotlarida moliyaviy nazoratini olib borishning ustuvor yo'llari.....	687
Alxanova Feruz Faxritdinovna	
O'zbekistonda davlat xaridlari tizimini takomillashtirish.....	691
Shermatov G'ofurjon G'ulamovich, Mamasoliev Abrorbek Abdug'ani o'g'li	
Kichik tadbirkorlik tarkibiy tuzilmasi takomillashuvida tarmoq bo'yicha ixtisoslashuv jarayonlarining ahamiyati va ularning rivojlanganlik darajasiga ta'sir ko'rsatuvchi omillar.....	696
Sharipov Kuvondik Baxtiyorovich	
Raqamli platformalar orqali yashil mahsulotlar va xizmatlarni rivojlantirish.....	709
Nurmetova Muyassar Jumanazarovna	
Development and practical application of financial security indicators at the regional level: The case of Uzbekistan.....	715
Elmurodov Shohzod Shavkatovich	
Boshqaruv psixologiyasining terminologik tahlili va semantik xususiyatlari.....	720
Norboyeva Dilafruza Jumaqulovna	
Mintaqa ijtimoiy-iqtisodiy rivojlanishiga kiritilgan investitsiyalarning iqtisodiy-statistik tahlili.....	724
Tursunpulat Davronovich Maxmudov	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	730
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Yashil iqtisodiyotni rivojlantirish huquqiy kafolatlari.....	735
Usmonov Shavkatjon Shukurovich	
Nodavlat maktabgacha ta'lim tashkilotlari faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashning amaliy jihatlari.....	744
Muslitdinov Nodir Xojievich	
Korxonalarda qayta tiklanuvchi energiya manbalarini joriy etish sharoitida strategik loyixa boshqaruvi.....	750
Orifali Samandarovich Tursunov, Xalilov Jaxangir Jalolovich	
Globalashuv sharoitida jahon iqtisodiyoti va xalqaro fond bozori holati tahlili.....	756
Shamsiev O'ktam Sayfitdinovich	
Qishloq xo'jaligi korxonalarini innovasion faoliyatini davlat tomonidan qo'llab-quvvatlash yo'llari.....	764
Shaniyazova Zamira Oralbaevna	

Raqamli transformasiya jarayonlarining bank xizmatlari sifati va xavfsizligini oshirishga ta'siri.....	772
Qodirov Bekzod Xushnud o'g'li	
Tijorat banklari ipoteka xizmatini raqamlashtirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	776
Jabbarov Majidbek Erzodovich	
Fermer xo'jaliklari faoliyati samaradorligini statistik usullarda baholash.....	780
Murodov Jahongir Choriyevich	
Sanoat korxonalarida moliyaviy barqarorlik, ularni hisoblash va oshirish yo'llari.....	784
Makhkamova Shakhruza Bahodir qizi	
O'zbekistonda tadbirkorlik salohiyatini rivojlantirish borasida amalga oshirilayotgan chora-tadbirlar.....	788
G'ofurjon Shermatov G'ulamovich, Baxtiyor Xabibullayev Abdulvoxid o'g'li	
Tannarxni pasaytirishda ish vaqtdan samarali foydalanish va mehnat sig'imi tahlili.....	794
Xamidova S.Ya.	
Umumta'lim muassasalari xarajatlarini moliyalashtirish mexanizmini takomillashtirish.....	799
Ummatov Avaz Muydinovich	
O'zbekiston respublikasi qishloq xo'jaligi tarmog'idagi tarkibiy-tuzilmaviy o'zgarishlarni statistik baholash.....	803
Zakirova Umida Maxamadaminovna	
Measures for the development of tourism infrastructure in Uzbekistan.....	813
Khallieva Nargiza Rozikovna	
Turizm raqamli texnologiyalarni qo'llash bo'yicha jaxon tajribasi.....	820
Jalolov Otabek Oybek o'g'li	
Формирование страхового бизнеса как стратегического сектора экономики.....	826
Тулаев Дилшод Юсуфович	
Особенности использования инструментов монетарной политики в зарубежных странах.....	831
Шомуродов Равшан Турсункулович	
Некоторые аспекты технологического развития в современной экономике.....	839
Ахмедов К.	
Формирование конкурентоспособных профессионалов для рынка.....	842
Ишимбаев Рафазль Наильевич	
Влияние инвестиций на оценку эффективности использования интеллектуального капитала.....	848
Муртазаев Ардашер Зафар угли	
Navoiy viloyatida kichik biznes faoliyatini rivojlantirish holatini statistik bashorat qilish.....	853
Xushvaqova Durdona Islom qizi	
Foreign trade liberalization and its impact on a country's economic growth (in the case of countries).....	860
Sirajiddinov Nishanbay, Norkobilov Akobir	
Samarqand viloyati xizmat ko'rsatish sohasida kichik tadbirkorlik subyektlari faoliyatining rivojlanish holati tahlili.....	871
Umirov Islombek Furkatovich, Ozodxonov Islombek Zarifxon o'g'li, Turaqulov Ulug'bek Shovkat o'g'li	
O'zbekistonning jahon savdo tashkilotiga qoshilishi natijasida xom ashyolar importining yengillashishi va mahsulotga ketadigan xarajatlarning kamayishi masalalari.....	880
Z.K. Xashimova	
Yengil sanoat korxonalarining samaradorligini ekonometrik modellashtirish.....	885
Musurmonova Mahbuba Omonovna	
Yuqori malakali kadrlar tayyorlash samaradorligi iqtisodiy-statistik tahlili.....	892
Zaripova Mukaddas Djumayozovna	
Xususiy kredit – kreditning zamonaviy turi sifatida.....	902
Sharbat Abdullaeva, Abdullaev Sardor Atxam o'g'li	

Jahon iqtisodiyotida yuzaga kelgan megatrendlarning o'zbekistonning tashqi savdo munosabatlariga ta'siri.....	907
Yangibaeva Dilafuz Polat qizi	
Issues of reflection of financial results in reports and improvement of audit	912
Muhammedova Dilfuza Anvarovna, Shukurov Farrux Shuxrat o'g'li	
Paxta-to'qimachilik klasterlar mahsulotlar eksportini motivatsiyalash mexanizmini takomillashtirish.....	918
Mansurov Saidxo'ja Kamalovich	
Mamlakatimizda uy xo'jaliklari iqtisodiy faolligini oshirishning ustuvor yo'nalishlari	918
Abdullayev S.A.	
Etnografik turizm samaradorligini oshirishda xorij tajribasini qo'llash	922
Xakimov Dilyor Zafarovich	
Davlat muassasalarida inson resurslaridan foydalanish samaradorligining statistik tadqiqi	930
Xusanova Muxsina Kasimovna	
Raqamli marketing va barqaror strategiyalar orqali mintaqaviy investitsiyaviy jozibadorlikni oshirish: AHP asosidagi tahlil.....	937
Xolmurotova Diyoraxon Ibragimovna	
Sanoat korxonalarida iqtisodiy salohiyatni rivojlantirishda qo'laniladigan strategiyalar	943
Turaboyev Ibroxim Ismoil o'g'li	
Innovatsion faoliyatni rivojlantirishning davlat tomonidan qo'llab-quvvatlanishi.....	948
Maxmudov Abrorxon Axmadxonovich	
Issues of strategic planning in industrial enterprises.....	952
Ibragimov Isroil Usmanovich	
Sanoat korxonalarida tejamkor texnologiyalarni joriy qilishning iqtisodiy samaradorligi.....	958
Xakimov Umarxon Rustamjon o'g'li	
Цифровая экономика: концептуальные основы и ее влияние на трансформация рынка труда.....	962
Магруппов Азиз Юлдашевич	
Taraqqiyot strategiyasi va ma'muriy islohotlarning keyingi bosqichlari.....	971
Abdulla Abdulkadirov	
Экономический эффект от внедрения международных образовательных стандартов в узбекистане	977
Олимова Бахора Шухратовна	
Ijtimoiy xizmatlar sohasini rivojlanish tendentsiyalari va davlat-xususiy sherikligini samarali shakllantirish mexanizmlari	981
Y.M.Xalikov	
Qurilish materiallari ishlab chiqarilishida kimyo sanoatining o'rni	988
Usmanov Baxtiyor Xusanboyevich	
Hududiy sanoatni rivojlantirishning ahamiyati va uning salohiyatini belgilovchi omillar	994
Choriyev Tolib A'zamovich	
Raqamli iqtisodiyot sharoitida banklar faoliyatini innovatsion rivojlantirishning institutsional asoslari.....	999
Qosimova Mohigul Abduhamidovna	
Tasvirlarni intellektuallashtirishda filtrlash jarayoni va baholash algoritmlari	1004
Norboyeva Nafisa	
Model of application of the integrated report on the organisation's human capital in management accounting	1009
Ochilov Olmos Ikrom ugli	
To'qimachilik tarmog'ini iqtisodiy rivojlantirishda asosiy ko'rsatkichlarini modellashtirish va prognozlash yo'nalishlari.....	1018
Madraximova Gulasal Ro'zimboy qizi	
O'zbekiston-Yaponiya yashil iqtisodiyoti sharoitida turizm soxasi bo'yicha xamkorlik.....	1023
Dadaxanov Shuxrat Abdumalikovich	

Изменение климата и зеленая экономика: стратегии и меры в узбекистане	1027
Хусайнов Равшан Рахимович, Ибрагимова Камола Саидбариевна	
O'zbekiston Respublikasining barqaror rivojlanishi: investisiya faoliyatining ustuvor yo'nalishlari	1033
Ochilov Akram Odilovich, Rahmonova Durdona Hasan qizi	
Xalqaro standartlar asosida ishlab chiqarish xarajatlarini hisobga olish	1040
Xamidova S.Y.	
Tijorat banklari tomonidan aholiga ko'rsatiladigan xizmatlarni takomillashtirish.....	1040
Rajabov S.	
Проблемы микрокредитования малого бизнеса и кредитная поддержка частного предпринимательства в республике Узбекистан	1045
Сохибов Ж.Т.	
Эмоциональный интеллект и его влияние на эффективность принятия решений лидерами.....	1049
Юлдашева Камола Касымджановна	
Sanoat korxonalarini investitsion jozibadorligini aniqlash usullari	1055
Anafiyayev Abdurashid Mamasidiqovich	
Tijorat banklari investitsion jozibadorligini oshirishda dividend siyosatining o'rni.....	1060
Azimjon Abdiraxmonov	
Mahalliy soliqlar va ularning iqtisodiy ahamiyati, soliq bazasini kengaytirish va soliq madaniyatini oshirishning nazariy asoslari	1065
Ravshanov Xurshid Akramovich	
Banklar samaradorligi va kapital yetarliqlik ko'rsatkichi riski o'rtasidagi bog'liqlik tahlili.....	1069
Xoldorov Sardor Umarovich	
Управление процессом снижения трансакционных издержек в условиях экологизации экономики	1075
Ходжаева Нодирахон Абдурашидовна	
Oziq-ovqat mahsulotlari bozorida yashil marketing strategiyasini qo'llash.....	1078
Po'latova Shahnoza Abdirashitovna	
Agriculture cooperative models	1082
Qo'ldosheva Gulnozaxon Shukurjon qizi	
Iqtisodiy mutanosiblik va uni ta'minlashning ayrim nazariy masalalari.....	1086
Murtazayev Isabek Bazarbayevich	
Biohududlar yashil maqsadlarga erishish yo'lidagi ahamiyati	1094
Galimova Firuza, Dexkanova Nilufar	
MDH mintaqasida transport sohasidagi hamkorlikni rivojlantirishda EOII transport integratsiyasining tashqi omillari va xavflari.....	1099
Xo'jayev Fazliddin Elmurodovich	
O'zbekistonda kichik biznes subyektlarining eksport faoliyatini moliyalashtirish mexanizmlari	1103
Abdumo'minov Axrorjon Axatjonovich	
Mamlakat iqtisodiyotini rivojlantirishda transport tizimini o'rni	1107
Abduraxmanova Muqaddas Toxtasinovna	
Korxonada marketingning strategik ahamiyati	1113
Egamberdiyev Muzaffar	
Jismoniy shaxslarni kreditlash jarayonlarini takomillashtirish.....	1116
Jurayeva Sevara Zakirovna	
Assessing the effects of GDP expansion on environmental degradation in uzbekistan	1122
Muhammad Eid Balbaa	
Innovation jarayonlarni boshqarish samaradorligini baholashning uslubiy jihatlari.....	1132
To'g'onov Ibrohimxo'ja Otaxo'ja o'gli	
Iqtisodiyotni modernizatsiyalash sharoitida axborot-kommunikatsiya texnologiyalari sohasida nomoddiy aktivlar hisobi va uni takomillashtirish masalalari	1137
Ishankulov Izzatilla Nurillayevich	

The impact of agricultural production on food security in Uzbekistan in the coming years.....	1142
Saydullayev Abbos, Khudoyberdiev Diyorbek	
Mintaqaviy agrosanoat majmuasida klasterlashning holatini o'rganish va baholashga ilmiy-uslubiy yondashuvlarni tizimlashtirish.....	1148
A.Ch.Boboyev, M.O.Shamsiyeva	
Hududiy barqaror rivojlanishning nazariy asoslari.....	1153
Nazarov Nazirjon Narzilloevich, Umarov Oqil Omiljonovich	
“Asosiy kapitalning iqtisodiy mohiyati, uni tashkil etish va moliyalashtirishning nazariy asoslari”	1158
Zoxidov Tohirjon Mirzfar o'g'li	
Асимптотические свойства момента останова в последовательном оценивании	1162
Турсунов Гафур Таирович	
Qimmatli qog'orlar bozorini raqamlashtirishda tijorat banklarining o'rni.....	1169
Abdukayumov Abduvaxid Abduvasikovich	
Tijorat banklari tomonidan to'lovga layoqatlilikni baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1175
Adashaliyev Baxtiyorjon Valisher o'g'li	
Цифровые технологии как драйверы улучшения финансовой оценки предприятий.....	1181
Юсупов Файзулла Якубович	
Qishloq xo'jaligi samaradorligini oshirishda logistikaning zaruriyati va ilmiy asoslari.....	1190
Abdirashidov Temurbek Abdirashid o'g'li	
To'qimachilik sanoati tarmog'ida innovatsion klasterlarni boshqarish mexanizmi	1194
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna	
Milliy iqtisodiyotni innovatsion rivojlantirish asosida barqaror iqtisodiy o'sishni taminlash	1201
Fayzieva Nilufar Shuxrat qizi	
Пути совершенствования практики управления государственным внешним долгом.....	1206
Бобаккулов Тулкин Ибодуллоевич, Расулова Саида Талатовна	
Moliyaviy pufak xavfi indeksi va uni tijorat banklari faoliyatiga ta'sirini baholash	1210
Botirov Islombek Ulug'bek o'g'li	
Ta'lim oluvchilar kognitiv faolligini rivojlanishiga ta'sir etuvchi o'ziga xos jihatlari.....	1215
Panjiyev Maqsud Aliqulovich	
O'zbekistonda tarmoqlararo klasterlar samaradorligini baholashning o'ziga xos xususiyatlari	1219
Sharipova Zulayho Abdirimovna	
Пути развития фондового рынка на основе цифровых технологий.....	1124
Шукурова Луиза Баратовна, Эшдавлатов Боймурод Соатович	
Riskka asoslangan ichki audit o'tkazishning iqtisodiy mazmuni hamda tashkil etish muammolari	1228
Asfandiyorova Shakina Rustam qizi	
Anoat klasterlarining shakllanishi va rivojlanishi	1231
Saidaxmedov Nemat Hamidovich	
Servis sohasida kichik korxonalar faoliyati samaradorligini oshirish va ularning mezonlari	1237
Umirov Islombek Furkatovich, Xurramov Shohjahon Abror o'g'li, Muhammadiyev Humoyun Omon o'g'li, Nishonov Ayubxon Isroiljon o'g'li	
Raqamli texnologiyalarning agrar soha rivojiga ta'siri: xorij tajribasi.....	1244
Mambetnazarov Bakhit Bisenbayevich	
Sog'lomlashtirish turizmi faoliyatining boshqaruv samaradorligi: boshqaruv strategiyasi va uning tashkiliy-iqtisodiy mexanizmlari	1248
G'ofurov Azizbek Umarjonovich	
O'zbekiston Respublikasida yuk avtomobillari transport xizmatlari ko'rsatish tizimini rivojlantirishning ilmiy-uslubiy asoslari.....	1253
Ishonkulova Feruza Asatovna	
Tadbirkorlik faoliyatini rivojlantirish – yuqori iqtisodiy o'sish omili sifatida	1257
Muminova Elnorakhon Abduakrimovna, Jo'rayev Asadbek Anvarjon o'g'li	

Korxonalar daromadiga ta'sir qiluvchi risklarni boshqarish asoslarini takomillashtirish	1263
Sa'dullayev Oybek Turdiali o'g'li	
Aholini ish bilan ta'minlashning ijtimoiy – iqtisodiy va huquqiy mexanizmlarini takomillashtirish	1268
Zufarova Gulmira Abduxalilovna	
Strategik menejment yondashuvlari asosida oliy ta'lim tizimi boshqaruvining xorijiy davlatlar tajribasi.....	1272
Avezova Shaxnoza Maxmudjonovna, Po'lotov Shoxrux Shavkatovich	
Uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblash usullari.....	1278
Xamdamova Ra'no Bahodir qizi, Xursandov Komiljon Maxmatkulovich	

UZOQ MUDDATLI AKTIVLARGA AMORTIZATSIYA HISOBLASH USULLARI

ORCID: 0009-0005-3293-6246

Xamdamova Ra'no Bahodir qizi

Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti
1-bosqich talabasi

Ilmiy Rahbar:

Xursandov Komiljon Maxmatkulovich

iqtisodiyot fanlari nomzodi v. b. dotsent, PhD

Annotatsiya: Ushbu maqolada uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblash usullari, ularning nazariy asoslari, afzalliklari va kamchiliklari tahlil qilingan. To'g'ri chiziqli, ishlab chiqarish va tezlatilgan usullar amaliy misollar asosida solishtirilib, ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'siri o'rganilgan. Tadqiqot natijalari korxonalarining buxgalteriya siyosatini takomillashtirishga, soliqqa tortiladigan daromadni optimallashtirishga va moliyaviy natijalarni haqqoniy aks ettirishga qaratilgan.

Kalit so'zlar: amortizatsiya, uzoq muddatli aktivlar, to'g'ri chiziqli usul, tezlatilgan usullar, iqtisodiy samaradorlik.

Abstract: This article examines the methods of depreciation for long-term assets, focusing on their theoretical foundations, advantages, and disadvantages. Straight-line, production-based, and accelerated methods are analyzed through practical examples, with their impact on economic efficiency explored. The findings aim to improve corporate accounting policies, optimize taxable income, and ensure fair representation of financial results.

Key words: depreciation, long-term assets, straight-line method, accelerated methods, economic efficiency.

Аннотация: В данной статье рассматриваются методы начисления амортизации на долгосрочные активы, их теоретические основы, преимущества и недостатки. Линейный, производственный и ускоренные методы проанализированы на основе практических примеров, а их влияние на экономическую эффективность исследовано. Результаты исследования направлены на совершенствование учетной политики предприятий, оптимизацию налогооблагаемой базы и справедливое отражение финансовых результатов.

Ключевые слова: амортизация, долгосрочные активы, линейный метод, ускоренные методы, экономическая эффективность.

KIRISH

Uzoq muddatli aktivlar korxonalarining ishlab chiqarish va iqtisodiy faoliyatini ta'minlashda muhim o'rin tutuvchi resurslar hisoblanadi. Bunday aktivlar uzoq muddat davomida foydalaniladi va o'z qiymatini asta-sekinlik bilan xarajatlar sifatida hisobdan chiqaradi. Ushbu jarayon amortizatsiya deb ataladi va buxgalteriya hisobining asosiy elementlaridan biri sifatida iqtisodiy samaradorlikni, aktivlardan foydalanish muddatini hamda korxonaga moliyaviy natijalarining haqqoniyligini aniqlashda katta ahamiyat kasb etadi.

Amortizatsiya hisoblashning turli usullari mavjud bo'lib, har bir usul korxonaning faoliyat xususiyatlari va buxgalteriya siyosatiga bog'liq holda qo'llaniladi. To'g'ri chiziqli usul soddaligi va tushunarligi sababli keng tarqalgan bo'lsa, ishlab chiqarish usuli aktivlarning foydalanish intensivligini hisobga olish imkonini beradi. Shu bilan birga, tezlatilgan usullar, xususan, kamayuvchi qoldiq va yig'indi yillar usullari, aktivning dastlabki yillarda ko'proq foyda keltirishiga mos ravishda amortizatsiya hisoblashga imkon yaratadi.

Mazkur maqolada uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblashning turli usullarini o'rganish, ularning iqtisodiy samaradorlikka ta'sirini tahlil qilish va har bir usulning afzalliklari va kamchiliklarini aniqlash masalalari ko'rib chiqiladi. Ushbu mavzu korxonalar moliyaviy holatini to'g'ri aks ettirish, soliqli yukini samarali boshqarish va aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirishga qaratilgan qarorlar qabul qilishda muhim ahamiyat kasb etadi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblash usullari bo'yicha ilmiy adabiyotlar tahlili ushbu sohadagi nazariy va amaliy yondashuvlarni chuqur o'rganishga imkon beradi. Ismanov I.N.ning "Uzoq muddatli aktivlar buxgalteriya hisobining metodologik asoslari" nomli monografiyasida iqtisodiyotni modernizatsiya qilish sharoitida uzoq muddatli aktivlar hisobining kontseptual asoslari, ularni tan olish va baholash tamoyillari batafsil yoritilgan. Muallif asosiy va nomoddiy aktivlar hamda uzoq muddatli investitsiyalar hisobini takomillashtirish masalalarini ko'rib chiqadi.

Daminova M.D. o'zining "Uzoq muddatli va joriy aktivlar hisobini xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish" maqolasida global moliya va iqtisodiyotning rivojlanayotgan sharoitida aktivlarni aniq va shaffof hisobga olishning ahamiyatini ta'kidlaydi. Muallif uzoq muddatli va joriy aktivlar o'rtasidagi farqlarni hamda buxgalteriya hisobining xalqaro standartlariga rioya qilishning korxonalarining moliyaviy barqarorligini ta'minlashdagi rolini tahlil qiladi.

X. Bakayevning "Uzoq muddatli aktivlar auditini xalqaro standartlar asosida tashkil etish" nomli tadqiqotida xalqaro buxgalteriya standartlari asosida uzoq muddatli aktivlarning qiymatini baholash, amortizatsiya hisoboti va qiymatni pasaytirish masalalari bo'yicha yagona yondashuvni ta'minlash usullari ko'rib chiqiladi.

S.Sh. Kadirovning "Nomoddiy aktivlar hisobi va tahlili" asarida moliyaviy hisobotning xalqaro standartlariga muvofiq nomoddiy aktivlarni hisobga olish, baholash va amortizatsiya hisoblash masalalari yoritilgan. Muallif nomoddiy aktivlarning buxgalteriya hisobida tan olinishi va baholash tartibini takomillashtirish bo'yicha ilmiy takliflar beradi.

Yuqoridagi adabiyotlar uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblash usullarini o'rganishda nazariy va amaliy jihatlarni yoritib, buxgalteriya hisobi va audit sohasida ilmiy tadqiqotlar olib borayotgan mutaxassislar uchun muhim manba hisoblanadi.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Tadqiqot metodologiyasi mavzu bo'yicha ilmiy manbalar, statistik ma'lumotlar va korxonalarining amaliy hisobotlarini tahlil qilishga asoslangan. Ma'lumotlar asosan ilmiy maqolalar, monografiyalar va xalqaro hamda milliy buxgalteriya standartlaridan olingan. Sifatli tahlil orqali amortizatsiya usullarining nazariy asoslari va afzalliklari o'rganilib, miqdoriy tahlil yordamida usullarning iqtisodiy samaradorligi solishtirildi. To'plangan ma'lumotlar tizimlashtirilib, ular o'rtasidagi bog'liqliklar aniqlangan, bu esa ilmiy xulosalar chiqarishga asos yaratgan.

Tahlil va natijalar

Uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblash korxonaning moliyaviy hisobotlarida ularning haqiqiy qiymatini aks ettirish, xarajatlar bilan daromadlar o'rtasidagi muvozanatni ta'minlash va aktivlardan foydalanish samaradorligini oshirish uchun amalga oshiriladi. Ushbu jarayonning muvaffaqiyatli amalga oshirilishi korxonaning buxgalteriya siyosatida tanlangan amortizatsiya usuliga bog'liq bo'lib, har bir usul o'ziga xos afzallik va cheklolarga ega. Ushbu tahlil qismida uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblashning eng keng tarqalgan usuli — to'g'ri chiziqli usulning nazariy va amaliy jihatlari chuqur tahlil qilinadi.

To'g'ri chiziqli usul (yoki teng summali usul) uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblashning eng sodda va keng tarqalgan usuli hisoblanadi. Ushbu usulga ko'ra, aktivning foydalanish muddati davomida har yili bir xil miqdorda amortizatsiya xarajatlari hisoblanadi. Bu usulning nazariy asoslari aktivning iqtisodiy foydalilik muddati davomida uning qiymati bir tekis pasayishini faraz qiladi. Ushbu usulning asosiy formulasi quyidagicha:

$$A = (B - Q)/T$$

- bu yerda, A — yillik amortizatsiya miqdori;
- B — aktivning dastlabki (balans) qiymati;
- Q — aktivning qoldiq (qutqaruv) qiymati;
- T — foydalanish muddati (yillar).

Mazkur formula oddiy va universal bo'lib, istalgan turdagi uzoq muddatli aktivlar uchun qo'llanilishi mumkin. Ayniqsa, ushbu usul amortizatsiya hisob-kitoblarning shaffofligini ta'minlash va moliyaviy hisobotlarni soddalashtirishda katta yordam beradi.

To'g'ri chiziqli usulning afzalliklaridan biri uning soddaligi va qulayligidir. Bu usul buxgalterlar tomonidan oson tushuniladi va qo'llaniladi. Amortizatsiya miqdorining har yili bir xil bo'lishi hisob-kitoblarni sezilarli darajada soddalashtiradi va moliyaviy hisobotlarda barqarorlikni ta'minlaydi. Shu sababli, bu usul nafaqat kichik korxonalar uchun, balki yirik tashkilotlar uchun ham qulay yechim hisoblanadi.

Mazkur usul moliyaviy natijalarni barqaror aks ettirishga yordam beradi. To'g'ri chiziqli usul korxonaning xarajatlarini yilma-yil teng taqsimlaydi. Bu esa daromadlar va xarajatlar o'rtasidagi muvozanatni saqlashga imkon beradi. Ayniqsa, bu xususiyat investorlar va kreditorlar uchun moliyaviy natijalarni tahlil qilishda muhim ahamiyat kasb etadi, chunki natijalarning barqarorligi ularning ishonchini oshiradi.

To'g'ri chiziqli usul soliq yukini boshqarish uchun ham samarali vosita hisoblanadi. Korxonalar har yili bir xil miqdorda amortizatsiya xarajatlarini hisobga oladi, bu esa soliqqa tortiladigan daromadni rejalashtirishni osonlashtiradi. Ushbu yondashuv soliq rejimining barqarorligini ta'minlashda va moliyaviy rejalashtirishda korxonaga muhim yordam beradi.

Bundan tashqari, to'g'ri chiziqli usulning yana bir muhim afzalligi uning turli sohalarida qo'llanish imkoniyatidir. Ushbu usul deyarli barcha turdagi uzoq muddatli aktivlarga, jumladan, bino-inshootlar, mashinalar, uskunalar va dasturiy ta'minotlarga nisbatan qo'llanilishi mumkin. Bu esa uni universal usulga aylantiradi va korxonalar faoliyatining xilma-xil jihatlariga moslashuvchanlikni ta'minlaydi.

Shunga qaramay, to'g'ri chiziqli usulning bir qancha kamchiliklari mavjud. Avvalo, u aktivlarning foydalanish intensivligini hisobga olmaydi. Ba'zi aktivlar dastlabki yillarda ko'proq foydalaniladi yoki iqtisodiy foyda keltiradi, lekin to'g'ri chiziqli usul bu holatlarni e'tiborga olmaydi. Natijada, aktivning haqiqiy iqtisodiy samaradorligi moliyaviy hisobotlarda noto'g'ri aks etishi mumkin.

Yana bir kamchiligi shundaki, to'g'ri chiziqli usul aktivlarning eskirishining noan'anaviy xususiyatlarini aks ettirmaydi. Texnologik uskunalar kabi ba'zi aktivlar dastlabki yillarda ko'proq qiymat yo'qotadi, lekin bu usul bunday eskirishni hisobga olmaydi. Natijada, aktivning qoldiq qiymati va foydalanish darajasi o'rtasida tafovut yuzaga kelishi mumkin.

To'g'ri chiziqli usul ba'zi hollarda haqiqiy iqtisodiy foydalilikni noto'g'ri aks ettiradi. Ayrim aktivlar iqtisodiy foydalilik muddatining dastlabki yillarida yuqori daromad keltiradi. Ushbu holatlarda tezlatilgan usullar, masalan, kamayuvchi qoldiq usuli, moliyaviy natijalarni yanada aniqroq aks ettirishi mumkin. Shu bois, to'g'ri chiziqli usulning afzalliklari bilan bir qatorda, uning cheklovlarini ham inobatga olish zarur. Bu usulni tanlashda korxonalar o'zlarining faoliyat xususiyatlari va strategik maqsadlarini chuqur tahlil qilishi lozim.

Misol tariqasida, korxonalar 10 000 dollarga yangi uskuna sotib olganini tasavvur qilaylik. Uskunaning foydali xizmat muddati 5 yil, qoldiq qiymati esa 1 000 dollar deb baholangan. To'g'ri chiziqli usulga muvofiq yillik amortizatsiya quyidagicha hisoblanadi:

$$A = (10,000 - 1,000)/5 = 1,800$$

Amortizatsiya usullarini tanlashda korxonalar o'zlarining buxgalteriya siyosatini milliy va xalqaro buxgalteriya standartlariga mos ravishda shakllantirishi lozim. Masalan, O'zbekiston Respublikasida milliy buxgalteriya standartlariga muvofiq korxonalar aktivlarga amortizatsiya hisoblashda to'g'ri chiziqli usuldan keng foydalanadilar. Ushbu usulning huquqiy jihatdan soddaligi va amaliy qulayligi korxonalarning moliyaviy hisobotlarini xalqaro standartlarga moslashtirishda muhim omil hisoblanadi.

Amortizatsiya hisoblashda to'g'ri chiziqli usul eng keng qo'llaniladigan usullardan biri bo'lsa-da, iqtisodiy faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari boshqa usullardan foydalanishni talab qilishi mumkin. Quyida ishlab chiqarish usuli, tezlatilgan usullar, va boshqa amaliy usullar chuqur yoritiladi.

Ishlab chiqarish (ish hajmi asosida) usuli

Ishlab chiqarish usuli uzoq muddatli aktivlarning foydalanish intensivligini aks ettiruvchi usul bo'lib, aktivning umumiy ishlab chiqarish hajmi yoki xizmat ko'rsatish ko'rsatkichiga bog'liq holda amortizatsiya hisoblanadi. Formulasi:

$$A = \frac{B-Q}{H} \times H_t$$

A — yillik amortizatsiya summasi;

B — aktivning dastlabki qiymati;

Q — qoldiq qiymat;

H — aktivning umumiy ishlab chiqarish hajmi;

H_t — joriy yilning ishlab chiqarish hajmi.

Amaliy misol sifatida quyidagi masalani ko'rib chiqamiz:

Korxonalar 50 000 dollarlik uskuna sotib olgan va bu uskuna 100 000 dona mahsulot ishlab chiqarish imkoniyatiga ega. Yiliga 20 000 dona mahsulot ishlab chiqarilgan holda amortizatsiya miqdori quyidagicha hisoblanadi:

$$A = \frac{50000-0}{100000} \times 20000 = 10000$$

Ishlab chiqarish usulining afzalliklari quyidagilar:

- Haqiqiy foydalanish darajasini aks ettiradi.
- Ishlab chiqarish hajmi yoki xizmat ko'rsatish natijalari bilan uzviy bog'liq.

Yillar yig'indisi usuli

Yillar yig'indisi usuli amortizatsiya hisoblashning tezlatilgan usullaridan biri bo'lib, u uzoq muddatli aktivlarning iqtisodiy foydaliligini moliyaviy hisobotlarda aniqroq aks ettirish uchun qo'llaniladi. Ushbu usul aktivning dastlabki yillarida ko'proq iqtisodiy foyda keltirishi yoki intensivroq foydalanilishi mumkinligini hisobga oladi va amortizatsiya summasini yilma-yil kamayib boradigan tarzda taqsimlaydi. Yillar yig'indisi usuli ko'pincha eskirish darajasi bir tekis bo'lmagan, foydalanishning ilk bosqichlarida yuqori darajada samara beruvchi aktivlarga nisbatan qo'llaniladi.

Ushbu usulning asosiy tamoyili shundan iboratki, aktivning foydali xizmat muddati davomida qolgan yillarning miqdori foiz ko'rinishida hisoblanadi va har yilga mos ravishda amortizatsiya summasi aniqlanadi. Bu jarayonda aktivning umumiy xizmat muddati uchun barcha yillar yig'indisi hisoblab chiqiladi va joriy yilning qolgan muddatiga nisbatan foiz taqsimoti amalga oshiriladi. Bu yondashuv har bir yil uchun amortizatsiya miqdorini individual ravishda hisoblash imkonini beradi, natijada aktivning qoldiq qiymati yil sayin kamayib boradi.

Yillar yig'indisi usulining nazariy asoslaridan biri buxgalteriya hisobining ehtiyotkorlik tamoyiliga asoslangan bo'lib, aktivlarning dastlabki yillardagi yuqori iqtisodiy foydasini hisobga olish va soliqqa tortiladigan daromadni qisqartirishga imkon beradi. Bu usul orqali korxonada aktivning iqtisodiy foydalilik davrining boshlanishida kapital qaytishi tezligini oshiradi, bu esa korxonaning moliyaviy barqarorligi va likvidlik darajasiga ijobiy ta'sir ko'rsatadi.

Mazkur usulning qo'llanishi turli iqtisodiy faoliyat turlarida keng tarqalgan bo'lib, ayniqsa texnologik jihozlar, transport vositalari va dastlabki yillarda intensiv foydalaniladigan boshqa aktivlarga nisbatan dolzarb hisoblanadi. Texnologik jihozlar ko'pincha dastlabki bosqichlarda yuqori daromad keltiradi, keyinchalik esa ularning samarasizligi oshadi yoki yangilanishni talab qiladi. Yillar yig'indisi usuli bunday jarayonlarni aniq aks ettiradi va moliyaviy natijalarni haqiqiy iqtisodiy sharoitlarga moslashtirish imkoniyatini beradi.

Bajarilgan ish hajmiga proporsional hisoblash usuli

Ushbu usulda, avvalombor, bir yillik ish hajmiga to'g'ri keladigan amortizatsiya (eskirish) summasi topib olinadi. Bizning misolimizda u 90 so'mga teng ($900000:10000=90$).

Avtomobilning xizmat muddati yillarida haqiqatda bajargan ish hajmiga proporsional hisoblanadigan, jamlangan amortizatsiya (eskirish) summasi, shuningdek qoldiq qiymat quyidagicha bo'ladi:

1-jadval. Avtomobilning xizmat muddati yillarida haqiqatda bajargan ish hajmi.

Yillar	Boshlang'ich qiymat	Amortizatsiyalanadigan qiymat	Ish hajmi, soat	Amortizatsiya me'yori, so'm	Yillik amortizatsiya	Jamlangan amortizatsiya	Qoldiq qiymat
1	1000000	900000	2000	90	180000	180000	820000
2	1000000	900000	3000	90	270000	450000	550000
3	1000000	900000	2500	90	225000	675000	325000
4	1000000	900000	1500	90	135000	810000	190000
5	1000000	900000	1000	90	90000	900000	100000

Ushbu jadval avtomobilning amortizatsiya hisob-kitoblarini aks ettiradi. Unda avtomobilning boshlang'ich qiymati, amortizatsiyalanadigan qiymati, har yili bajarilgan ish hajmi, amortizatsiya me'yori, yillik amortizatsiya summasi, jamlangan amortizatsiya va qoldiq qiymatlari tasvirlangan. Boshlang'ich qiymat avtomobilning dastlabki narxi bo'lib, bu holatda 1 000 000 so'mni tashkil qiladi va butun xizmat muddati davomida o'zgarmaydi. Amortizatsiyalanadigan qiymat esa boshlang'ich qiymatdan qoldiq qiymatni (100 000 so'm) chegirib tashlash orqali aniqlanadi, bu 900 000 so'mni tashkil qiladi.

Jadvalda har bir yil uchun avtomobilning ishlatilgan soatlar miqdori ko'rsatilgan. Har bir ish soati uchun amortizatsiya me'yori 90 so'm qilib belgilangan. Shu asosda har yilgi yillik amortizatsiya summasi aniqlanadi, ya'ni ishlatilgan soatlar miqdori amortizatsiya me'yoriga ko'paytiriladi. Masalan, birinchi yilda avtomobil 2000 soat ishlatilgan va bu davr uchun yillik amortizatsiya summasi 180 000 so'mni tashkil etadi.

Har yilning yillik amortizatsiyasi ketma-ket qo'shib borilib, jamlangan amortizatsiya aniqlanadi. Bu qiymat har yili ortib boradi va avtomobil xizmat muddatining oxiriga kelib, umumiy amortizatsiya summasi 900 000

so'mga yetadi. Qoldiq qiymat esa har yili jamlangan amortizatsiya miqdorini boshlang'ich qiymatdan chegirish orqali hisoblanadi. Bu qiymat yillar o'tishi bilan pasayib borib, xizmat muddati yakuniga yetganda avtomobilning qoldiq qiymati 100 000 so'mni tashkil qiladi.

Mazkur jadval avtomobil amortizatsiyasini ish hajmiga asoslangan usul bo'yicha hisoblashni tasvirlaydi. Natijada, avtomobilning qiymati foydalanish darajasiga mos ravishda kamayib boradi va xizmat muddati oxiriga kelib belgilangan qoldiq qiymatga ega bo'ladi.

Ushbu usulning asosiy afzalliklaridan biri buxgalteriya hisobotlarida aktivning dastlabki yillardagi yuqori iqtisodiy foydasini aks ettirish va xarajatlarni ko'rsatishda aniqlikni oshirishdir. Aktivlarning iqtisodiy foydalilik davridagi eskirishni to'g'ri aks ettirish orqali moliyaviy natijalar realroq ifodalanadi, bu esa investorlar, kreditorlar va boshqaruv uchun zarur ma'lumotlarni taqdim etadi. Bundan tashqari, yillar yig'indisi usuli dastlabki yillardagi yuqori amortizatsiya summasi orqali soliqqa tortiladigan daromadni kamaytiradi, bu esa korxonaning soliqqa oid strategiyasida muhim rol o'ynaydi.

Shu bilan birga, yillar yig'indisi usuli barcha turdagi aktivlarga mos kelavermaydi. U asosan iqtisodiy foydalilikning boshlang'ich bosqichlarida yuqori darajada foydalaniladigan aktivlarga nisbatan qo'llaniladi. Doimiy foydalanish intensivligiga ega aktivlar uchun bu usul samarali emas, chunki u moliyaviy natijalarni barqaror tarzda aks ettirmasligi mumkin. Shuningdek, yillar yig'indisi usulida hisob-kitoblar murakkabligi kichik korxonalar yoki tajribasiz buxgalterlar uchun muammolarni keltirib chiqarishi mumkin.

Amaliy jihatdan yillar yig'indisi usuli quyidagi tamoyillarga asoslanadi. Avvalo, aktivning foydali xizmat muddati aniqlanadi va barcha yillar yig'indisi hisoblab chiqiladi. Keyin esa, har bir yil uchun qolgan muddatning foiz ko'rsatkichi aniqlanib, umumiy yig'indiga nisbatan taqsimlanadi. Masalan, besh yillik xizmat muddati va 20 000 dollar dastlabki qiymatga ega bo'lgan aktiv uchun yillar yig'indisi 15 (5+4+3+2+1) ga teng bo'ladi. Shunga asosan, birinchi yil uchun 5/15, ikkinchi yil uchun 4/15 va shunga o'xshash foiz ko'rsatkichi bo'yicha amortizatsiya summasi aniqlanadi.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblash korxonaning moliyaviy hisobotlarini shakllantirishda va moliyaviy boshqaruv jarayonlarida muhim ahamiyat kasb etadi. Ushbu jarayon aktivlarning foydalanish muddati davomida ularning qiymatini adolatli taqsimlash, iqtisodiy samaradorlikni aks ettirish va korxonaning soliqqa tortiladigan bazasini boshqarish imkonini beradi. Amortizatsiya hisoblash usullarining tanlovi korxonaning iqtisodiy faoliyatiga, foydalaniladigan aktivlarning xususiyatlariga va moliyaviy natijalarni aks ettirish maqsadlariga bog'liq.

Uzoq muddatli aktivlarning amortizatsiyasi korxonaning moliyaviy resurslarini boshqarishda muhim rol o'ynaydi. To'g'ri hisoblash usulini tanlash buxgalteriya hisobi aniqligini ta'minlash, soliqqa tortish jarayonlarini optimallashtirish va aktivlardan samarali foydalanish imkonini beradi. Quyida amortizatsiya usullarini tanlash va qo'llash bo'yicha tavsiyalar keltirilgan, ularga amal qilish orqali ma'lum muammolarni bartaraf etish, yoki oldini olish mumkin:

To'g'ri chiziqli usul aktivlarning qiymatini teng ravishda taqsimlab, hisob-kitoblar barqarorligini ta'minlaydi. Ushbu usulni uzoq muddat foydalaniladigan binolar va ofis jihozlariga tatbiq etish korxonaning moliyaviy hisobotlarida aniq va tushunarli ko'rsatkichlarni shakllantirishga yordam beradi. Natijada, moliyaviy resurslarni barqaror rejalashtirishga imkon yaratishi mumkin. Qoldiq qiymati kamayib boruvchi usul texnologik uskunalardan tez eskiruvchi aktivlar uchun samaralidir. Mazkur usulda aktivning dastlabki yillarida yuqori amortizatsiya hisoblanib, eskirish jarayoni va qiymat kamayishini realroq aks ettiradi. Bu usul korxonaga texnologik yangilanishlarni moliyaviy qo'llab-quvvatlash imkonini beradi va raqobatbardoshlikni oshiradi.

Ishlab chiqarish quvvati usuli amortizatsiyani ishlab chiqarish hajmi yoki foydalanish intensivligiga bog'lashni taklif etadi. Bu usul ishlab chiqarish sohasida aktivlarning real samaradorligini aks ettirib, xarajatlarni adolatli taqsimlaydi. Natijada, korxonada ishlab chiqarish quvvatini maksimal darajada boshqarishi va eskirishni optimallashtirishi mumkin. Amortizatsiya hisoblash usullarini strategik ravishda qo'llash buxgalteriya hisobining aniqligini oshirish bilan birga, moliyaviy va soliqqa oid ko'rsatkichlarni optimallashtiradi. Turli yondashuvlar moliyaviy resurslardan oqilona foydalanishni ta'minlab, korxonaning barqaror rivojlanishini qo'llab-quvvatlaydi.

Shu bilan birga, amortizatsiya hisoblashda faqat tanlangan usulning matematik asoslari emas, balki korxonada faoliyatining strategik maqsadlari ham e'tiborga olinishi kerak. Aktivlarning eskirish darajasi, iqtisodiy foydalilik muddati va kapital qaytishi muddatiga mos ravishda amortizatsiya usulini tanlash moliyaviy natijalarni haqqoniy va ishonchli aks ettirishni ta'minlaydi.

Ilmiy tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, amortizatsiya usullarining to'g'ri tanlovi nafaqat moliyaviy hisobotlarning aniqligini oshiradi, balki soliqqa oid strategiyalarni amalga oshirish, investitsion qarorlar qabul qilish va korxonada barqarorligini ta'minlashda muhim rol o'ynaydi. Ushbu maqolada tahlil qilingan usullar iqtisodiy nazariya va amaliyot nuqtai nazaridan har tomonlama o'rganilib, ularning qo'llanilish sohasi va natijaviyligi yoritib berildi.

Shunday qilib, uzoq muddatli aktivlarga amortizatsiya hisoblash usullarining tanlovi korxonaning iqtisodiy faoliyat turiga, moliyaviy boshqaruv maqsadlariga va hisob siyosatiga mos ravishda amalga oshirilishi zarur. Kelgusida amortizatsiya jarayonining yanada samarali bo'lishi uchun yangi usullarni ishlab chiqish va amaliyotda qo'llash imkoniyatlarini o'rganish dolzarb vazifa sifatida qolmoqda. Bu esa korxonalar uchun iqtisodiy samaradorlikni oshirish va moliyaviy boshqaruv tizimini takomillashtirishga xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati

1. Ismanov I.N. "Uzoq muddatli aktivlar buxgalteriya hisobining metodologik asoslari". Monografiya. – T.: "Fan", 2006. – 172 b.
2. Daminova M.D.B. "Uzoq muddatli va joriy aktivlar hisobini xalqaro standartlarga muvofiq takomillashtirish". "Iqtisodiyot va zamonaviy texnologiya" jurnali, 2024, 3(4), 166–172.
3. Bakayev X. "Uzoq muddatli aktivlar auditini xalqaro standartlar asosida tashkil etish". 2024.
4. Kadirov S.Sh. "Nomoddiy aktivlar hisobi va tahlili". 2023.
5. International Accounting Standards Board (IASB). "IAS 16: Property, Plant, and Equipment." IFRS Foundation, 2020.
6. Garrison, R.H., Noreen, E.W., & Brewer, P.C. Managerial Accounting. McGraw-Hill Education, 2021.
7. Alexander, D., Britton, A., & Jorissen, A. International Financial Reporting and Analysis. Cengage Learning EMEA, 2020.
8. Warren, C.S., Reeve, J.M., & Duchac, J.E. Accounting Principles. South-Western College, 2019.
9. Horngren, C.T., Datar, S.M., & Rajan, M.V. Cost Accounting: A Managerial Emphasis. Pearson, 2021.

Yashil

IQTISODIYOT va TARAQQIYOT

Ijtimoiy, iqtisodiy, siyosiy, ilmiy, ommabop jurnal

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Zokr ALIBEKOV

Sahifalovchi va dizayner: Oloviddin Sobir o'g'li

2024. № 11

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

Mazkur jurnalda maqolalar chop etish uchun quyidagi havolalarga maqola, reklama, hikoya va boshqa ijodiy materiallar yuborishingiz mumkin.

Materiallar va reklamalar pullik asosda chop etiladi.

EI.Pochta: sq143235@gmail.com

Bot: [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77)

Tel.: 93 718 40 07

Jurnalga istalgan payt quyidagi rekvizitlar orqali obuna bo'lishingiz mumkin. Obuna bo'lgach, [@iqtisodiyot_77](https://t.me/@iqtisodiyot_77) telegram sahifamizga to'lov haqidagi ma'lumotni skrinshot yoki foto shaklida jo'natishingizni so'raymiz. Shu asosda har oygi jurnal yangi sonini manzilingizga jo'natamiz.

"Yashil" iqtisodiyot va taraqqiyot" jurnali 03.11.2022-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №566955 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.

Litsenziya raqami: №046523. PNFL: 30407832680027

Manzilimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.

